

La condition nietzschéenne de la mémoire à l'ère numérique

Maxence Aurélien Julien Thollet

École de bibliothéconomie et des sciences de l'information, Université de Montréal
Centre Jean-Mabillon, École nationale des chartes

RÉSUMÉ

Alors que Nietzsche déclare que les technologies de l'information entraînent un affaiblissement de la capacité de digérer ce qui nous arrive, l'article questionne la possibilité du développement de la science par l'archive mnémotechnologique à l'ère numérique. Dans la continuité de la philosophie de Nietzsche, l'article pose la problématique de savoir comment permettre l'évolution à travers la trace fixe et fictive de l'archive en tant qu'objet spatialisé de la mémoire. À l'ère de la documédialité, l'article vise à comprendre comment permettre le développement de la science à travers l'archive alors qu'elle n'est plus rendue possible dans la stase avec le numérique.

HISTORIQUE DE L'ARTICLE

Article révisé le 06 septembre 2022 par l'École nationale des sciences de l'information et des bibliothèques dans le cadre de la délivrance d'une maîtrise.
Publié le 26 décembre 2022.

MOTS-CLÉS

Mémoire;
Postmodernisme;
Archives;
Nietzsche;

1. Introduction

L'arrivée du télégraphe et de la mondialisation marquent la fin de la vérité absolue et la complète perte de contrôle sur l'avenir de la vie en menaçant d'une part la nutrition, et l'évolution d'autre part^{[1][2]}. En effet, les TIC (Technologies de l'information et de la communication) entraînent un « affaiblissement » de la capacité de *digérer* ce qui nous arrive, si bien que les TIC participent à une destruction progressive de la mémoire^[3]. La mémoire est pour Nietzsche à travers l'image de la nutrition, l'*incorporation* de ce qui n'est

[1] Stiegler. « Désorganisant l'ensemble des modes de vie qui s'étaient stabilisés par la clôture des environnements et le ralentissement des *flux*, ils symbolisent aussi la menace que la révolution industrielle fait peser sur les deux conditions fondamentales de la vie et des vivants : la nutrition d'une part et l'évolution d'autre part, qui, pour la première fois dans l'histoire de la vie, prennent des formes massivement pathologiques »

² Thollet, M. A. J. (2022). Dire le réel à travers l'archive : le rapport de la raison graphique à la vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484659>

[3] Nietzsche et al., *Fragments posthumes*. « La "modernité" sous le symbole de la nutrition et de la *digestion*. La sensibilité indiciblement plus excitable (— sous les oripeaux moralistes, comme augmentation de la compassion —), l'abondance d'impressions disparates plus grande que jamais — le cosmopolitisme des plats, des littératures, des journaux, des formes, des goûts, même des paysages, etc. Le tempo de cet *afflux* un prestissimo ; les impressions s'effacent ; on s'empêche instinctivement de prendre quelque chose à l'intérieur de soi, de le prendre profondément, de le "*digérer*". — Il en résulte un affaiblissement de la capacité de *digestion* »

pas soi par soi^[4]^[5]^[6]. Avec les TIC nous sommes contraints de *digérer* le monde au « rythme de la Bourse et des journaux » si bien qu'elles tendent à devenir « une part de nous-même »^[7] déclare Nietzsche. Alors que nous sommes affectés par le *prestissimo* (rythme rapide), l'homme ne fait plus que s'adapter à l'extérieur et désapprend à agir^[8] si bien qu'il tombe dans l'immobilité^[9]. La véritable question qui nous incombe est de savoir comment est rendu possible l'archive alors que l'activité active de la mémoire en tant que conservation de l'ancien par la conservation de l'identique est moins rendu possible à l'ère des TIC^[10], en ce que le *prestissimo* de la société de *flux* dans laquelle nous vivons nous soumet toujours au *flux* du devenir sans conserver la fiction de l'ancien. La problématique est alors de savoir comment permettre l'évolution et non plus l'adaptation à travers la trace fixe et fictive de l'archive en tant qu'objet spatialisé de la mémoire. En l'occurrence, comment permettre le développement de la science à travers l'archive alors qu'elle n'est plus rendue possible dans la *stase* avec le numérique¹¹¹².

2. La mnémotechnique nietzschéenne

La mémoire est pour l'homme la condition de la vie en tant que vie organique, car le propre de la vie basse inorganique est de rester dans un état minéral en limitant les échanges organiques^[13]. Le corps vivant est donc soumis à la *vie haute* par la mémoire en ce que le propre du corps organique est capable de se *nourrir* et de *digérer*^[14], c'est-à-dire sa capacité

^[4] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Cette interprétation très large de la nutrition comme *incorporation* lui permet surtout de donner une place centrale à la mémoire, à cette capacité à ingérer l'autre en soi et à en garder la trace (que cette dernière soit consciente ou inconsciente, psychique ou somatique, individuelle ou collective), en laquelle Nietzsche voit le propre de la vie. »

^[5] Stiegler. « Les recherches de Nietzsche sur la biologie de la *digestion* et du métabolisme essaieront de saisir comment une telle opération en apparence contradictoire — devenir soi-même en étant transformé par ce qui n'est pas soi — a pourtant déjà eu lieu dans tous les corps vivants capables de nutrition. »

^[6] Thollet, M. A. J. (2022). Politique nietzschéenne de la mémoire : une opportunité pour la société documédiale de la post-vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484763>

^[7] Nietzsche et al., *Fragments posthumes*. « [...] nous ne pouvons plus ressentir une unicité de l'ego, nous sommes toujours au sein d'une pluralité. Nous nous sommes divisés et nous nous divisons toujours à nouveau. [...] nous avons transféré et miniaturisé la "la société" en nous, [...] nous sommes le cosmos, dans la mesure où nous l'avons conçu ou rêvé. Les olives et les tempêtes sont devenues une part de nous-mêmes : la Bourse et les journaux aussi »

^[8] Nietzsche et Hémerly, *Fragments posthumes*. « Il en résulte un affaiblissement de la capacité de *digestion*. Arrive une sorte d'adaptation à cette surcharge d'impressions : l'homme désapprend à agir. Il ne fait plus que réagir aux excitations du dehors. Il dépense sa force en partie dans l'appropriation, en partie dans la défense, en partie dans la riposte. Profond affaiblissement de la spontanéité. [...] »

^[9] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Telle est la situation paradoxale qui caractérise pour Nietzsche le siècle de la révolution industrielle : sa célébration du *flux*, du changement et de l'accélération conduit dans tous les cas, et quel que soit le camp que l'on choisit, qu'il s'agisse de celui des réactionnaires ou des adaptationnistes, à renforcer la haine du devenir et à figer toutes les formes de vie dans l'immobilité. »

^[10] Stiegler. « Lorsque le vivant innove et se transforme, lorsqu'une contre-volonté finit par s'affirmer contre le vouloir dominant, c'est cet advenir passé et refoulé qui reprend le dessus comme avenir. La mémoire ne se contente donc pas de réduire le nouveau à l'ancien ou d'assurer la conservation de l'identique. Elle est aussi ce qui rend possibles les transformations du vivant, imposant la soumission de l'ancien à un nouveau qui attendait depuis longtemps son tour. »

¹¹ Thollet, M. A. J. (2022). Le numérique et la ruine de l'authenticité archivistique : des données au document numérique composite, l'impensé quant à la préservation de l'écrit numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484643>

¹² Thollet, M. A. J. (2022). Nietzsche et le numérique : une archivistique du flux et de la stase. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484703>

^[13] Stiegler. « C'est le propre d'une vie basse (ou, comme l'appelle Claude Bernard, d'une « vie oscillante ») que d'approcher cet état quasi minéral, en restant terrée dans sa coquille et en limitant au minimum les échanges organiques »

^[14] Stiegler. « Nietzsche retient de la biologie que le propre du corps vivant (*Leib*) par rapport au corps inorganique (*Körper*) est d'être capable de se *nourrir* et de *digérer*, ce qui suppose pour commencer qu'il soit capable d'assimiler. »

dénommée en biologie l'*intussusception*, à recevoir en soi l'autre que soi^[15]¹⁶. La digestion de l'autre que soi passe par une nécessaire *assimilation* qui implique de rendre identique ou de ramener au même, en ce qui consiste à rendre le nouveau semblable à l'ancien^[17]^[18]. Si le sujet ramène toujours le *flux* qui lui arrive à l'identité stable du même c'est-à-dire ce qu'il connaît^[19]^[20], c'est pour constituer un « Je » stable et unitaire à travers l'unification active du *flux* du devenir par l'*assimilation*^[21]. C'est pourquoi nous tendons à voir les choses identiques à celles d'hier^[22]^[23], c'est-à-dire à fixer notre durée (*temps réel*) dans l'espace *homogène* à travers les objets extérieurs en adoptant les contours de l'immobilité^[24]. Alors que tous les objets extérieurs sont pris dans le *flux* du divers en devenir, nous nous accordons de nous solidifier à travers les délimitations fictives de l'espace^[25], c'est-à-dire de réduire la diversité du *flux* à l'unicité du Je, à percevoir la permanence à partir du toujours-nouveau qui nous arrive^[26]. La mémoire est alors le lieu de la *fiction régulatrice*^[27] du sujet

[15] Stiegler, « il soutient la thèse que le propre du corps vivant (Leib) par rapport au corps inorganique (Körper), ce qui marque la frontière entre le physico-chimique et le biologique, c'est la capacité d'« intussusception » du vivant, c'est-à-dire son aptitude à 3 recevoir en soi l'autre que soi »

[16] Thollet, M. A. J. (2022). Par delà la mémoire archivée : l'archive phénoménologique prise dans le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484709>

[17] Friedrich Nietzsche et al., *Par-delà bien et mal*, éd. par Giorgio Colli etazzino Montinari (Paris, France: Gallimard, 1971). « La faculté de l'esprit à s'approprier ce qui lui est étranger se révèle dans sa forte tendance à rendre le nouveau semblable à l'ancien, à simplifier le divers (das Mannigfaltige), à négliger et à repousser ce qui est complètement contradictoire [...] toutes choses nécessaires selon le degré de sa faculté d'appropriation, de sa "faculté de digestion" pour le dire de manière imagée — et en vérité c'est bien à l'estomac que "l'esprit" ressemble le plus »

[18] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Conformément à l'étymologie latine du terme choisi par les physiologistes, l'*assimilation* implique que le corps vivant soit en mesure de rendre identique ou de ramener au même (ad-similare) »

[19] Stiegler. « Qu'il digère, qu'il perçoive ou qu'il pense, il assimile à chaque fois du nouveau en le ramenant à l'identité stable du même. »

[20] Nietzsche et Hémerly, *Fragments posthumes*. « Tout penser, juger, percevoir en tant que comparer a pour présumé un "poser identique" et, antérieurement, un "rendre identique". Le rendre-identique est la même chose que l'*incorporation*, par l'amibe, de la matière appropriée »

[21] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « C'est à Kant, en effet, que Nietzsche doit la double découverte d'une nécessaire synthèse entre, d'une part, la réception passive d'un énorme *flux*, prodigieusement divers, et, d'autre part, l'unification active de ce *flux* par la « fiction régulatrice » d'un Je stable, simple et unitaire. »

[22] Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*. « Ce n'est pas là illusion *pure* ; car si l'impression d'aujourd'hui était absolument identique à celle d'hier, quelle différence y aurait-il entre percevoir et reconnaître, entre apprendre et se souvenir »

[23] Thollet, M. A. J. (2022). Pensée bergsonienne en archivistique : l'archivistique du flux et le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484741>

[24] Bergson. « De même que la durée fuyante de notre moi se fixe par sa projection dans l'espace *homogène*, ainsi nos impressions sans cesse changeantes, s'enroulant autour de l'objet extérieur qui en est cause, en adoptent les contours précis et l'immobilité. »

[25] Bergson. « Au lieu d'une durée *hétérogène* dont les moments se pénètrent, nous aurons alors un *temps homogène* dont les moments s'alignent dans l'espace. Au lieu d'une vie intérieure dont les phases successives, chacune unique en son genre, sont incommensurables avec le langage, nous obtiendrons un moi recomposable artificiellement, et des états psychiques simples qui s'agrègent et se désagrègent comme font, pour former des mots, les lettres de l'alphabet. Et ce ne sera pas là seulement un mode de représentation symbolique, car l'intuition immédiate et la pensée discursive ne font qu'un dans la réalité concrète, et le même mécanisme par lequel nous nous expliquions d'abord notre conduite finira par la gouverner. Nos états psychiques, en se détachant alors les uns des autres, se solidifieront ; entre nos idées ainsi cristallisées et nos mouvements extérieurs des associations stables se formeront ; et peu à peu, notre conscience imitant le processus par lequel la matière nerveuse obtient des actions réflexes, l'automatisme recouvrira la liberté »

[26] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Pour Descartes, c'est cette capacité à ramener la diversité sensible, toujours changeante et instable, à l'identité du même, ou plus exactement au besoin d'identité du soi-même, qui définit finalement l'esprit et ses « pensées » et qui lui donne sa primauté méthodologique. Pour parler comme Nietzsche, alors que ce qui nous arrive par les sens est l'expérience d'un *flux* absolu, nous pensons, parce que nous le décidons ou le décrétons, que nous voyons la même cire. Nous créons de toutes pièces la *stase* fictive d'un objet stable (ce morceau de cire), voire permanent (la substance qu'il y aurait derrière chaque objet), à partir du toujours-nouveau qui nous arrive. »

[27] Nietzsche et al., *Fragments posthumes*. « Ce qui me sépare le plus fondamentalement des métaphysiciens, c'est que je ne leur

en ce qu'elle permet la stabilité nécessaire à la connaissance par le processus d'individuation qu'elle suppose^[28]. Si le sujet est en réalité « un édifice collectif » en ce qu'il est « un assemblage de vie les plus multiple »^[29], c'est-à-dire une incroyable complexité dont le processus d'*assimilation* vise à l'unifier^[30]^[31]. Le corps vivant est alors une nécessaire synthèse entre la réception passive du *flux* et l'unification active de ce *flux* par la *fiction régulatrice* que constitue la mémoire^[32]. Si le vivant est capable de se transformer soi-même, c'est, car il est capable de faire rentrer l'autre en soi, de se *nourrir* et de se laisser affecter et d'affecter les autres^[33]. De là la condition tragique de l'homme, si le *flux* dionysiaque du devenir est invivable, car constamment en mouvement, la *fiction régulatrice* permettant la domination de l'ancien sur le nouveau permet de retarder le *flux*^[34], de créer un monde de représentation (apollinien), des *stases* nécessaires à la vie et l'individuation du sujet se rêvant comme unité alors qu'il est dans la complexité du divers^[35]. Le sujet est alors divisé en deux parties, l'une sensible et passive formant l'irritabilité du vivant affecté par le divers ; l'autre active et pensante ramenant le divers à l'identique^[36]^[37]. Le vivant est toujours actif en vue de sa propre unité, c'est-à-dire de sa propre identité en ce qu'il est affecté par le divers du *flux* qui l'affecte passivement dans la souffrance^[38]. C'est en quoi la digestion est

conçède pas que le « Je » est ce qui pense : bien plutôt je considère le Je lui-même comme une construction de la pensée, [...] par conséquent comme étant seulement une fiction régulatrice, grâce à laquelle une espèce de permanence, et par conséquent de "connaissabilité" se trouve implantée, et comme fictionnée poétiquement (hineingedichtet) dans un monde du devenir »

^[28] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Pour Nietzsche, paraphrasant Kant, la fiction du Je est « régulatrice » en ce sens, au sens où elle fonctionne comme « le foyer imaginaire » (focus imaginarius, dit la Critique de la raison 2 *pure* 6) vers lequel convergent toutes les autres fictions de stabilité nécessaires à la connaissance. »

^[29] Nietzsche et al., *Par-delà bien et mal*.

^[30] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « En se rêvant comme un sujet qui serait à la fois une « unité », une entité « simple », une « substance » permanente et une réalité « séparée » du reste du monde, la raison rêve d'une entité qui n'existe pas »

^[31] Thollet, M. A. J. (2022). L'herméneutique archivistique : un bien d'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484575>

^[32] Stiegler. « C'est à Kant, en effet, que Nietzsche doit la double découverte d'une nécessaire synthèse entre, d'une part, la réception passive d'un énorme *flux*, prodigieusement divers, et, d'autre part, l'unification active de ce *flux* par la « fiction régulatrice » d'un Je stable, simple et unitaire, »

^[33] Stiegler. « *Irritabilité* ». Les corps inorganiques peuvent certes se heurter et s'entrechoquer, s'éviter, s'allier ou se détruire, mais ils ne pourront jamais s'affecter, se souffrir ou se *nourrir* les uns des autres. Et c'est précisément parce qu'il est capable de faire entrer l'autre en soi, parce qu'il peut l'intérioriser dans les plis et les replis de sa propre chair, que le corps vivant croit de l'intérieur, qu'il s'étend comme un divers et qu'il s'articule comme un organisme à la fois complexe et multiple, c'est-à-dire plein de plis. »

^[34] Stiegler. « Parce que le fond (dionysiaque) de la vie est rigoureusement invivable, les vivants ont besoin du monde (apollinien) de la représentation comme d'un monde de fictions nécessaires. Cette intuition devient, avec la révélation du *flux* absolu, le coeur de sa lecture de Kant. Parce que le *flux* du devenir menace leur survie, les vivants ont besoin d'inventer toutes sortes de *stases*, qui sont des fictions nécessaires à la vie. »

^[35] Stiegler. « Se rêvant comme un sujet qui serait à la fois une « unité », une entité « simple », une « substance » permanente et une réalité « séparée » du reste du monde, la raison rêve d'une entité qui n'existe pas »

^[36] Stiegler. « Or là encore, si le sujet kantien est à la fois capable de recevoir passivement le divers et de l'unifier activement en s'auto organisant, c'est parce qu'il est d'abord un corps vivant, à la fois irritable (affecté par le divers) et assimilateur (c'est-à-dire ramenant le divers qui l'affecte à l'identique). »

^[37] Stiegler. « À la fois irritable et assimilateur, le corps nietzschéen apparaît donc, comme le sujet kantien, scindé en deux parts *hétérogènes*, l'une sensible et passive, l'autre active et pensante »

^[38] Stiegler. « Si le vivant n'est pas seulement passif et sensible, s'il est aussi actif, agissant en vue de sa propre unité et de sa propre identité, c'est parce qu'il passe sa vie à tenter de se remettre (activement) de ce qui l'affecte (passivement) dans la souffrance »

d'abord la « reconnaissance d'une puissance étrangère »^[39] qui plonge le vivant dans une sensation de souffrance.

3. La menace numérique

C'est à partir de la condition du vivant comme *lutte interne*^[40] qu'il faut réfléchir à la condition de la mémoire comme vie à l'âge du télégraphe et celle du numérique. Car si la mémoire en tant que fiction régulatrice permet la condition de la vie, nous assistons avec l'accélération des TIC à la destruction de la mémoire, en ce qu'il nous apparaît la révélation d'un *flux* absolu toujours plus imposant qui menace toutes les *stases* nécessaires à la vie créée par la mémoire^[41]. Si Nietzsche vivait au rythme de la Bourse et des journaux, nous vivons au rythme des médias de masse^[42] et nous sommes dans l'incapacité de *digérer* ce qui nous arrive^[43]. Cet affaiblissement de notre capacité de digestion du *flux* entraîne une progressive destruction de la mémoire si bien que nous vivons dans l'adaptation au présent par l'unique réaction aux excitations du dehors^[44]. Le corps vivant est profondément vulnérable en ce que l'excitation du dehors agit sur l'irritabilité du vivant augmentant alors ses capacités assimilatrices, c'est l'*effet trophique* de l'excitation sur l'*assimilation*^{[45][46]}. Mais alors, cette vulnérabilité du vivant alors vitale à l'homme en tant que vie organique se révèle avec les TIC être menaçante en ce que la souffrance éprouvée qui nous affecte ne parvient plus à être unifiée par l'*assimilation*^[47]. Si le toujours-nouveau en vient à

^[39] Nietzsche et al., *Fragments posthumes*. « « Le comprendre est originairement une sensation de souffrance et la reconnaissance d'une puissance étrangère » »

^[40] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « La deuxième, c'est que cet effort de l'organisme pour élaborer une identité qui n'est jamais déjà donnée, cette unification toujours à faire et jamais acquise de sa propre pluralité interne, il la conquiert par une *lutte interne*, que Nietzsche interprétera comme une hiérarchie de vouloirs, eux-mêmes toujours en tension. »

^[41] Stiegler. « une temporalité structurée ensuite et contre Héraclite, avec la métaphysique grecque imposée par Platon, sur le partage entre le temps du changement et celui de la permanence ou de l'éternité, se substitue donc une nouvelle fois la révélation d'un « *flux* absolu », mais qui cette fois menace toutes les *stases* nécessaires à la vie. »

^[42] Ferraris, *Postvérité et autres énigmes*. « Mais, en attendant, il faut réfléchir sur le fait que la *post-vérité* fleurit et trouve une définition dans un pays qui est à l'avant-garde des mass media (et que, en Italie, le précurseur de la *post-vérité* a été un propriétaire de chaînes de télévision). Ne pas y prêter attention signifie ne pas voir le noeud essentiel entre *post-vérité* et médias, qui fait de la *post-vérité* un phénomène radicalement nouveau par rapport aux mensonges classiques, qu'ils soient publics ou privés, que nous examinerons en détail dans la deuxième dissertation. S'obstiner à soutenir qu'il n'y a rien de nouveau ne signifie pas seulement nier l'évidence, mais surtout ne pas vouloir tirer les conséquences évidentes du fait que la facilité avec laquelle on fabrique du faux acquiert une puissance toujours plus grande dans la mesure où elle vient après une longue vague de discrédit idéologique du vrai, (...) »

^[43] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Avec le prestissimo qui caractérise les nouvelles manières de vivre, « on s'empêche instinctivement de prendre quelque chose à l'intérieur de soi, de le prendre profondément, de le « *digérer* » »

^[44] Stiegler. « Il en résulte un affaiblissement de la capacité de *digestion*. Arrive une sorte d'adaptation à cette surcharge d'impressions : l'homme désapprend à agir. Il ne fait plus que réagir aux excitations du dehors. Il dépense sa force en partie dans l'appropriation, en partie dans la défense, en partie dans la riposte »

^[45] Stiegler. « C'est cette rétroaction qu'il décrit, avec l'embryologiste Wilhelm Roux, comme « l'effet trophique » de l'excitation sur l'*assimilation*, concept sur lequel nous reviendrons plus longuement dans la partie consacrée à la biologie de Nietzsche. Plus un corps vivant reçoit d'excitations, explique Roux, plus il nourrit (trophein) ses capacités d'*assimilation* »

^[46] Nietzsche et al., *Fragments posthumes*. « [...] l'excitation a un effet trophique qui augmente la nutrition [...] Donc influence des excitations sur l'*assimilation* la plus rapide [...] : Accroissement de la puissance là où a lieu une abondance de blessures les plus subtiles, par laquelle augmente le besoin d'appropriation » »

^[47] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Mais si le corps assimilateur est fondamentalement vulnérable, il faut en mesurer toutes les conséquences, et c'est précisément ce que Nietzsche tentera de faire à l'âge du télégraphe. Car si cette influence est bien souvent vitale et bienfaisante, elle est tout aussi menaçante, « l'effet trophique » pouvant se retourner en son contraire. »

surplomber l'ancien, nous voilà dans la mémoire *synchronique* du numérique^[48] qui ne parvient plus à constituer une mémoire diachronique de l'ancien en ce qu'elle n'arrive plus à assimiler, c'est-à-dire à ramener le nouveau à l'identité fictive du même, de l'identique, c'est-à-dire de l'ancien^[49]. Si le sujet par la mémoire comme vie est d'abord une négation de sa propre condition comme *flux*^[50] en ce qu'elle crée les conditions par la fiction de l'ancien d'une unification fictive du sujet en tant qu'unité stable et identique à lui-même^[51], c'est-à-dire les possibilités d'une individuation propre ; les TIC en viennent à menacer la condition même de la vie en détruisant la mémoire comme *fiction régulatrice* du vivant^[52]. Dès lors, le sujet n'est plus capable d'agir (*assimilation*) et ne fait plus que souffrir (irritabilité) du divers qui l'affecte^[53]. Le corps vivant implique une mémoire qui permet la connaissance et ouvre la voie au processus d'individuation par la transformation qu'elle suppose^[54] par l'articulation d'un sujet actif qui incorpore et assimile ce qui lui arrive passivement^[55]. La mémoire est constitutive de la *fiction régulatrice* par sa capacité temporalisatrice propre à juxtaposer nos états de conscience à travers la succession dans les choses extérieures, comme nous l'avons vu dans la section précédente^[56]. Ainsi, la mémoire est rendue possible par la temporalisation du *flux* du devenir sur le mode du passé, présent et futur, propre à la conception linéaire du temps^[57]. Si la mémoire régulatrice n'est plus rendue possible à l'ère

[48] Robert, *Mnémotechnologies*. « Le réseau porte celle, moins glorieuse et plus bêtement pratique, du « management » et de la « gestionnarisation », entre la nécessaire mémoire *synchronique* qui permet de relier une masse de plus en plus considérable d'internautes (car l'immédiateté apparente du réseau repose sur une mémoire réticulaire qui assure la bonne gestion de l'acheminement de l'information), et l'inévitable mémoire diachronique qui en découle, car toute communication sur la toile, supposément gratuite, se paye (outre la publicité) d'une trace et d'un suivi. »

[49] Nietzsche et al., *Fragments posthumes*. « Tout penser, juger, percevoir en tant que comparer a pour présupposé un "poser identique" et, antérieurement, un "rendre identique". Le rendre-identique est la même chose que l'*incorporation*, par l'amibe, de la matière appropriée »

[50] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Alors que le *flux* de nos vécus s'éprouve comme un *flux absolu*, il fantasme toujours en même temps sa propre persistance, c'est-à-dire sa propre négation comme *flux* »

[51] Stiegler. « C'est parce que notre conscience, boiteuse et imparfaite (« finie » ou « limitée » aurait dit Kant), retarde nécessairement sur le *flux* absolu du devenir qu'elle est obligée de forger des permanences fictives, fictions qu'elle projette constamment à l'intérieur du *flux* et qui sont à la source de l'illusion du Je »

[52] Stiegler. « Pour Nietzsche, paraphrasant Kant, la fiction du Je est « régulatrice » en ce sens, au sens où elle fonctionne comme « le foyer imaginaire » (focus imaginarius, dit la Critique de la raison 2 *pure* 6) vers lequel convergent toutes les autres fictions de stabilité nécessaires à la connaissance. »

[53] Stiegler. « À la différence de l'ego cartésien et du sujet transcendantal kantien, le corps vivant de Nietzsche est vulnérable, c'est-à-dire qu'il agit précisément là où il pâtit, et qu'il se guérit nécessairement au lieu même de ses blessures. Ensuite parce que cette articulation de l'agir et du souffrir implique d'envisager une rétroaction du souffrir sur l'agir, »

[54] Stiegler. « L'enjeu est désormais la vie et, avec la continuation et le maintien de la vie, la capacité à être encore affecté par l'enormité, incalculable et imprévisible par principe, de ce qui arrive au vivant. C'est cette capacité d'*incorporation*, toujours variable et modulée par la vulnérabilité, qui constitue déjà pour Nietzsche, un siècle avant la critique de Kant par Simondon, « le centre de la connaissance », elle-même réinterprétée comme processus d'individuation. »

[55] Stiegler. « L'acte assimilateur, dont le Je pense n'est qu'un cas, agit, on vient de le voir, au lieu même où il est passivement affecté. Mais pour ce faire, l'*assimilation* active et l'irritation passive, apparemment *hétérogènes*, doivent bien s'articuler l'une à l'autre sur une scène commune. »

[56] Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*. « Ici encore un compromis intervient. Ces *simultanités* qui constituent le monde extérieur, et qui, bien que distinctes les unes des autres, se succèdent pour nous seulement, nous leur accordons de se succéder en elles-mêmes. De là l'idée de faire durer les choses comme nous durons, et de mettre le temps dans l'espace. Mais si notre conscience introduit ainsi la succession dans les choses extérieures, inversement ces choses elles-mêmes extériorisent les uns par rapport aux autres les moments successifs de notre durée interne. »

[57] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Car la mémoire est bien cette capacité à retenir en soi la trace de l'autre (l'irritation) tout en le soumettant à son ordre propre (l'*assimilation*). Pour ce faire, elle doit temporaliser le *flux* du devenir à la fois sur le mode du présent, du passé et de l'avenir. »

numérique c'est qu'elle n'est plus porteuse du passé dans le présent mais bien une ouverture toujours plus grande au chaos du *flux* du devenir, c'est-à-dire à l'avenir dans le présent qui détruit toutes les *stases* nécessaires à la vie^[58]. Si la mémoire permettait le maintien de la vie par sa capacité temporalisatrice du temps en permettant l'individuation fictive du sujet par l'*incorporation* de l'autre en soi puis par la soumission du nouveau à l'ancien^[59], on assiste à travers le développement des TIC et à l'ère numérique à une désorganisation du vivant par la domination du *flux* du devenir, mettant alors en danger nos conditions de vie, c'est-à-dire cette nécessaire *lutte interne* entre le le sujet passif et actif comme condition de la vie par l'individuation et le développement de la science qu'elle permet^[60].

4. L'immédiation

C'est l'apparition du *flux* absolu par les TIC qui marque le passage du projet moderne du sujet du *cogito-volo* appelant à la souffrance du *flux* au projet nietzschéen de l'organisation du sujet en tant que *lutte interne* de l'actif et du passif^[61]. Descartes puis Schopenhauer vont montrer que le monde est d'abord une *représentation* fictive du sujet qui implique une *volonté* qui apporte une *certitude immédiate* de soi par soi^[62]. L'*ego* cartésien rejette la représentation passive pour constituer un sujet uniquement actif ou passif^[63]. Le corps vivant de Schopenhauer ne se comprend qu'à partir de l'*immédiation*, c'est-à-dire l'expérience immédiate du soi par soi^[64], comme l'expérience du *souffrir-avec* de la *compassion* des sujets qui, par la souffrance commune fonde la certitude de l'existence du

^[58] Stiegler. « Nietzsche décrit l'émergence d'un monde nouveau, où tous les anciens modes de constitution de l'éternité, de la permanence et de l'identité, mais aussi la simple stabilité garante des individus et des entités collectives, assurés jusque-là chez les humains à la fois par la religion, la métaphysique, la morale, le droit et la politique, mais aussi et d'abord, chez les vivants, par des processus organiques de stabilisation et de clôture ayant rendu la vie possible, sont en voie d'être détruits par l'accélération des événements, manifestant aux yeux de tous la réalité du *flux* absolu : « Je prévois quelque chose d'effrayant. Le chaos tout proche. Tout est *flux* » »

^[59] Stiegler. « Avec la mémoire, le vivant se rend en effet capable premièrement d'ingérer l'autre, de porter et de supporter l'autre en soi : c'est l'irritation comme présence douloureuse de l'autre en soi, s'endurant dans un présent qui dure. Il se rend également capable, deuxièmement, de le soumettre à l'ancien et de le reconnaître (fictivement) comme le même : c'est l'*assimilation* organique comme refolement et soumission du nouveau au passé, à l'ancien ou au déjà-là 48. Et il se rend enfin capable, troisièmement, d'accumuler en lui une altérité refoulée, susceptible de résistance et porteuse de rupture : c'est la mémoire comme ce qui, seul, rend possible l'advenue d'un avenir. »

^[60] Stiegler. « Au lieu de proclamer un sujet « maître et possesseur » (Descartes) et de produire la fiction d'un « sujet transcendantal », dont les « conditions » seraient par principe indemnes des accidents du *flux* empirique (Kant), Nietzsche annonce au contraire, avec l'âge du télégraphe, le risque d'une désorganisation sans retour de nos mémoires, de nos corps et de nos « conditions de vie »

^[61] Stiegler. « L'un comme l'autre veulent redonner solidité, consistance et signification à la fiction onirique qu'est devenu le monde comme représentation. Le *cogito-volo* ne donne pourtant de consistance et de signification qu'à moi-même, compris comme « chose pensante » (Descartes) ou comme « volonté » (Schopenhauer), laissant intacte la teneur fictionnelle de tous les autres corps, à commencer par le corps d'autrui. »

^[62] Stiegler. « Plutôt de que viser la représentation, c'est bien ce qui constitue le cœur même de l'expérience du cogito qu'il a en ligne de mire : la superstition d'une expérience certaine de soi par soi, cette croyance en une *certitude immédiate* de la sphère des vécus »

^[63] Stiegler. « Rejetant la voie moderne qui tend à disjoindre d'une part une passivité absolue héritée du christianisme et d'autre part une activité sans passivité héritée du projet scientifique moderne, Nietzsche est celui qui pose au contraire, dès son premier livre, que la passivité doit s'organiser activement, et que l'activité n'a pas d'autre tâche que d'organiser ce qui est passivement reçu, toujours sur le mode de l'excès, dans la souffrance et dans la joie.

^[64] Stiegler. « 5 . Or, en refaisant le cogito, c'est-à-dire l'expérience immédiate de soi par soi, Schopenhauer va découvrir que l'*immédiation* est moins le propre de la pensée (ou d'un quelconque cogitare) que de l'affectivité. »

sujet^{[65][66][67]}. Si les délimitations fictives de l'espace sont de moins en moins rendues possibles à l'ère numérique, c'est parce qu'il œuvre à la constitution d'une mémoire de l'*immédiation*. Nous sommes tournés vers ce qui nous arrive, si bien que nous sommes devenus des sujets passifs ayant rejeté les *stases* de la temporalisation au profit de la souffrance commune du *flux* du devenir par l'*immédiation*^[68]. Et enfin, nous nous sommes jetés dans l'immobilisme du souffrir^[69] qui au lieu de constituer une voie pour l'évolution du vivant par la transformation de soi par soi a constitué la mort de la mémoire et de là, la condition même de la vie au profit de l'adaptation du sujet au *flux*, une diminution de l'agir au profit du souffrir.^[70]

5. Conclusion

Contre la certitude de l'immédiat^[71], aujourd'hui du *flux* des réseaux sociaux, de la Bourse et des journaux télévisés doit s'opposer dans une lutte, une organisation active du souffrir qui nous arrive passivement^[72]. En ce sens, il n'y a pas de vérité absolue ou inconditionnelle qui s'imposerait à nous à travers la présence de soi à soi par la certitude du *flux* que nous

^[65] Stiegler. « Dans le fait de se sentir penser ou de se sentir vouloir, c'est la même donation immédiate de soi à soi qui est reconduite, c'est la même « certitude immédiate » du Soi pour lui-même qui continue de valoir pour fondement. »

^[66] Arthur Schopenhauer et Auguste Burdeau, *Le monde comme volonté et comme représentation*, 3 vol. (Paris, France: Félix Alcan, 1902). « Or, c'est nous-même qui sommes le patient, l'objet de cette pitié légitimement due ; au moment précis où nous avons l'humeur la plus secourable, c'est nous-même qui avons besoin de secours. Nous nous sentons souffrir plus que nous ne pourrions supporter de voir un autre souffrir. C'est dans ce sentiment si complexe, où la douleur, d'abord éprouvée directement, revient sur elle-même par un double détour et se fait percevoir de nouveau en s'offrant à nous comme une douleur étrangère, à laquelle nous compatissons, puis, tout à coup, se révèle de nouveau comme une douleur à nous et se fait ressentir, c'est dans ce sentiment, c'est à travers cet étrange combat, que la Nature cherche un adoucissement à son mal. – Pleurer, c'est donc avoir pitié de soi-même ; la pitié, ici, est comme rappelée en arrière, et revient à son point de départ. On ne saurait donc pleurer sans être capable de douceur et de pitié, et aussi d'imagination ; par suite, ni les gens au cœur dur, ni les hommes sans imagination ne pleurent aisément ; pleurer passe toujours pour la marque d'une certaine bonté morale, et les larmes désarment la colère, parce qu'on se dit : celui qui peut encore pleurer doit nécessairement être aussi capable de douceur, de pitié pour autrui, car la pitié entre, de la manière que nous avons décrite, comme un élément dans l'état d'âme qui nous fait pleurer. »

^[67] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Certes, ce qui nous est immédiatement donné ici, c'est encore un vécu charnel, mais ce qui est au fond de la chair, cette fois, ce n'est plus l'existence pleine et assurée de l'ego, mais la souffrance : « ce qui nous est immédiatement donné, c'est toujours [...] la souffrance, voilà la chose positive, qui s'annonce immédiatement » »

^[68] Stiegler. « Puisque seule la certitude immédiate de vivre confère de la réalité et de l'existence aux étants, et puisque seul le corps en vie rend possible cette certitude immédiate, on doit supposer que tout ce qui existe autour de nous possède, de son côté, une face intime ou charnelle dans laquelle il se sent vivre. Cela doit être vrai pour tous les autres corps, s'ils existent : pour le corps d'autrui, qui doit lui aussi avoir une chair dans laquelle il s'éprouve immédiatement vivant, et pour tous les corps en général, vivants ou inertes, qui ne peuvent avoir une ipséité bien à eux, c'est-à-dire un Soi propre, qu'à la condition d'avoir eux aussi une face vivante et intime : « nous les jugerons par analogie avec ce corps (Leib) ». »

^[69] Stiegler. « Tel est, contre Schopenhauer et Descartes, et avec Kant, le sens de la critique nietzschéenne de l'immédiation et du donné immédiat : promouvoir la lutte tendue des conditions, contre la source unique, inconditionnée et première, que prétend être l'immédiate présence du Soi à lui-même. »

^[70] Stiegler. « C'est ce qu'explique également le fragment de 1887, qui voit dans le primat de l'adaptation une autre conséquence de l'âge du télégraphe et de ses troubles de la digestion : « Arrive une sorte d'adaptation à cette surcharge d'impressions : l'homme désapprend à agir. Il ne fait plus que réagir aux excitations du dehors ». À ce moment du texte, Nietzsche pense déjà à l'hypersensibilité superficielle ou seulement « épidermique » des Modernes, qu'il décrira quelques lignes plus bas. Comme cette compassion de surface, l'adaptation est en effet une faculté essentiellement passive, dans laquelle l'organisme se laisse modifier uniquement à la surface de lui-même. »

^[71] Stiegler. « Tel est, contre Schopenhauer et Descartes, et avec Kant, le sens de la critique nietzschéenne de l'immédiation et du donné immédiat : promouvoir la lutte tendue des conditions, contre la source unique, inconditionnée et première, que prétend être l'immédiate présence du Soi à lui-même. »

^[72] Stiegler. « En se donnant l'immédiation comme point de départ, il oblitère volontairement la question de la synthèse — ou de l'organisation active du souffrir — c'est-à-dire rien de moins que les conditions de possibilité de la « vie » elle-même, qui n'est jamais immédiatement donnée, mais toujours à faire, à réparer et à protéger, bref : à synthétiser. Tournant le dos à la synthèse, il parvient alors jusqu'au bout de la décomposition analytique de la représentation et de la volonté. »

percevons^{[73][74]7576}, mais bien un ensemble de questions toujours ouvertes qui nous sont données à voir à travers le *flux*^[77] à partir de quoi nous devons les incorporer, *digérer*, assimiler^[78] et toujours s'étonner de ce qui résiste à l'*assimilation* pour mieux se transformer soi-même pour transformer le monde afin de parvenir au développement de la science^[79]. Voilà la double condition tragique de l'homme nécessairement en tension entre passivité de la représentation fictive des apparences par les *stases* de l'individuation apollinienne et la volonté dionysiaque du sujet toujours actif dans la souffrance du *flux* du devenir^{[80]81}.

Références

- Bergson, H. (1945). *Essai sur les données immédiates de la conscience*. A. Skira.
- Ferraris, M. (2021). *Postvérité et autres énigmes*. Presses Universitaires de France.
- Nietzsche, F., Heim, C., Hildenbrand, I. et Gratien, J. (1971). *Par-delà bien et mal* (édité par G. Colli et M. Montinari). Gallimard.
- Nietzsche, F. et Hémeury, J.-C. (1992). *Fragments posthumes: début 1888 - début janvier 1889*. Gallimard.
- Nietzsche, F. W., Colli, G., Montinari, M., Astrup, A.-S. et Launay, M. B. de. (1997). *Fragments posthumes, été 1882 - printemps 1884*. Gallimard.

^[73] Stiegler. « Ce que montre ces expériences rythmiques, qui impliquent ici toujours du discontinu et du continu, c'est que le contact ordinaire avec le *flux* absolu n'a rien à voir avec la contemplation d'une substance unitaire, comparable à une vérité absolue ou inconditionnée qui se suffirait à elle-même. Il correspond plutôt à l'ensemble des relations harmoniques et dissonantes entre une multiplicité d'individus instables aux rythmes distincts, tout à la fois en lien et en lutte les uns avec les autres. »

^[74] Stiegler. « Tel est, contre Schopenhauer et Descartes, et avec Kant, le sens de la critique nietzschéenne de l'*immédiation* et du donné immédiat : promouvoir la lutte tendue des conditions, contre la source unique, inconditionnée et première, que prétend être l'immédiate présence du Soi à lui-même. »

⁷⁵ Thollet, M. A. J. (2022). L'archive à l'épreuve du réel : établir la vérité à travers l'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484597>

⁷⁶ Thollet, M. A. J. (2022). La société documédiale de la post-vérité, une réalité pour les archives ? <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484675>

^[77] Stiegler. « Nietzsche expérimente, comme le corps vivant, une méthode où le seul phénomène donné, c'est l'énorme diversité de ce qui lui arrive. Cette diversité est redoublée par les forces conflictuelles qu'il a incorporées à l'intérieur de lui-même, amenant avec elles, non plus un socle de *certitudes*, mais un ensemble de questions ouvertes sur les conditions de la vie. »

^[78] Stiegler. « Dans ses recherches sur les conditions de la vie, il découvre très tôt que les vivants ont besoin à la fois de s'exposer au *flux* toujours nouveau de ce qui leur arrive, puisque c'est lui qui les nourrit et qui les pousse à évoluer et à se transformer, mais aussi de résister à ce *flux*, de le différer ou de retarder sur lui, en fabriquant tout un arsenal de *stases* et de clôtures permettant de le ralentir, de le filtrer, de le *digérer*, bref de l'incorporer, ce qui suppose aussi de l'aménager et de le transformer pour le rendre vivable. »

^[79] Stiegler. « C'est par là, précisément, que la philosophie se distingue de la simple *assimilation* (cellulaire ou logique), qu'elle n'est plus seulement une nutrition et une *digestion* qui ramène au même (constitution d'objets ou production de choses, propres à l'attitude naturelle comme à l'activité vitale), mais qu'elle est la recherche délibérée de ce qui résiste à l'*assimilation*, le plaisir pris au problématique, au merveilleux et au monstrueux — bref : à ce qui, dans les phénomènes, est encore en excès sur ce que nous en comprenons. Et c'est là précisément le sens du « gai savoir », qui comme Ulysse n'hésite pas à prendre la haute mer de l'étranger et de l'incertain. »

^[80] Stiegler. « La fiction représentative n'apparaît plus, dans ces conditions, comme une faute (comme le péché qui ne parviendrait pas à se tenir rigoureusement dans la loi de l'agapè), mais comme une nécessité, et ce du point de vue de l'archi-unité de la vie elle-même : « en [Apollon] seul s'accomplit le but éternellement atteint de l'archi-unité, sa délivrance par l'apparence. » »

⁸¹ Thollet, M. A. J. (2022). L'évolution postmoderne de la théorie archivistique : les régimes de vérités au travers de la crise du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484735>

Robert, P. (2010). *Mnémotechnologies : une théorie générale critique des technologies intellectuelles* (vol. 1-1). Hermès science publications Lavoisier.

Schopenhauer, A. et Burdeau, A. (1902). *Le monde comme volonté et comme représentation* (vol. 1-3). Félix Alcan.

Stiegler, B. (2021). *Nietzsche et la vie : une nouvelle histoire de la philosophie*. Gallimard.

Thollet, M. A. J. (2022a). Dire le réel à travers l'archive : le rapport de la raison graphique à la vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484659>

Thollet, M. A. J. (2022b). La société documédiale de la post-vérité, une réalité pour les archives ? <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484675>

Thollet, M. A. J. (2022c). L'archive à l'épreuve du réel : établir la vérité à travers l'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484597>

Thollet, M. A. J. (2022d). Le numérique et la ruine de l'authenticité archivistique : des données au document numérique composite, l'impensé quant à la préservation de l'écrit numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484643>

Thollet, M. A. J. (2022e). L'évolution postmoderne de la théorie archivistique : les régimes de vérités au travers de la crise du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484735>

Thollet, M. A. J. (2022f). L'herméneutique archivistique : un bien d'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484575>

Thollet, M. A. J. (2022g). Nietzsche et le numérique : une archivistique du flux et de la stase. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484703>

Thollet, M. A. J. (2022h). Par delà la mémoire archivée : l'archive phénoménologique prise dans le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484709>

Thollet, M. A. J. (2022i). Pensée bergsonienne en archivistique : l'archivistique du flux et le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484741>

Thollet, M. A. J. (2022j). Politique nietzschéenne de la mémoire : une opportunité pour la société documédiale de la post-vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484763>